

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARVELYN D. IGNACIO

Assistant Professor III

Apayao State College

mdignacioasc@gmail.com

“AI ACCENT SA GITNA NG KINIS AT PAGDUDUDA”

May essay na dumating, tahimik pero exacting
Masyadong maayos, masyadong reassuring
Sa halip na curiosity, ang unang reflex ay doubting
Kapag sobrang galing, bakit tayo nagiging scrutinizing

Sa panahon ng AI, ang style ay naging signaling
Parang may accent na hinahanap, invisible pero judging
Hindi na takdang-aralin, kundi ebidensyang pinapansin
Ang classroom ay courtroom, ang guro ay nagiging labeling

Isang hyphen lang sana, maliit at connecting
Dating choice ng manunulat, ngayon ay red flagging
Ang linaw ng ideya ay napapalitan ng suspecting
At ang bantas na pantulong ay biglang incriminating

Alam nating ang writing ay may boses at meaning
May rhythm, may context, may years of training
Lalo na sa students na higit sa isang wika ang learning
Ang pagiging pulido'y bunga ng pagsasanay,
hindi ebidensya ng cheating

Ngayon may tools na raw para sa pattern-spotting
Hinahanap ang pulso sa malamig na counting
Habang ang guro ay nag-aadjust, patuloy ang doubting
At ang AI ay natutong magkunwaring may stumbling

Hindi hyphen ang problema, kundi mindset ng testing
Na ang pahina ay kayang magsilbing lie-detecting
Bilang guro, piliin natin ang teaching over scrutinizing
Mas malinaw na norms, mas makataong reading

Hindi lang integrity ang dapat nating guarding
Kundi malinaw na guidance sa AI-using
Kung gagamit ng tool, ilugar sa learning
Para palalimin ang writing, hindi palitan ang thinking

Hindi lamang tagasuri ang guro, kundi guiding
Sa pagkatuto, sa tamang paggamit at thinking
Kung may AI, gawin itong tulong sa learning
Hindi kapalit ng boses, kundi kasama sa training

